

УДК 1(091)

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ
РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФИЛОСОФИИ ГЕРМАНА КОГЕНА

И. Е. Лапшин¹, Ю. Г. Карагод¹

Обзор охватывает научные публикации, посвященные философии Германа Когена, главы Марбургской школы неокантианства, которые были подготовлены российскими исследователями в 2000 – 2023 гг. Несмотря на несомненный авторитет Когена среди современных ему русских философов и наличие у него учеников и последователей, систематического и содержательного исследования его творчества в дореволюционной России так и не состоялось. В предлагаемом обзоре предпринята попытка показать очевидный рост интереса к философии Когена в последнюю четверть века. Учение немецкого философа, жившего и творившего в конце XIX – начале XX в., до сих пор вызывает живой интерес у российских философов. Об этом свидетельствует множество монографий, статей и докладов, в фокусе которых – теория познания Когена, его этика и эстетика, поиски точек соприкосновения между христианской религией и иудейской традицией, понимание философии культуры, вопрос о соотношении морали и права и многие другие. В обзоре особое внимание уделено работам, посвященным рецепции философии Когена в России, а также впервые опубликованным переводам и архивным текстам, которые были интегрированы в научные обсуждения своего времени, но остались неопубликованными и забытыми. Интерес современных российских исследователей к творчеству Когена не только указывает на его значение для истории философии, но и свидетельствует об актуальности его идей, а также о том, что потенциал его идей еще до конца не раскрыт. Обзор может служить ориентиром в изданной научной литературе как для исследователей философии Когена, так и

¹ Российский университет дружбы народов, Россия, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6. Поступила в редакцию: 28.08.2023 г.
doi: 10.5922/0207-6918-2024-2-7

REVIEW OF RECENT
RUSSIAN STUDIES OF HERMANN
COHEN'S PHILOSOPHY

I. Y. Lapshin¹, J. G. Karagod¹

The review covers scholarly publications devoted to the philosophy of Hermann Cohen, the head of the Marburg School of Neo-Kantianism, written by Russian researchers in the period between 2000 and 2023. Although Cohen commanded unquestioned authority among Russian philosophers of his time – among them some followers and pupils – there was no systematic and substantive study of his work in pre-revolutionary Russia. The review below attempts to show the evident growth of interest in Cohen's philosophy in the last quarter of the century. The teaching of the German philosopher who lived and worked in the late nineteenth and early twentieth centuries still attracts lively interest among Russian philosophers today. Witness the multiple monographs, articles and reports focusing on Cohen's theory of cognition, his ethics and aesthetics, the search for convergences between the Christian religion and the Judaic tradition, the concept of the philosophy of culture, the relationship between morality and law and many other issues. The review pays particular attention to the works on the reception of Cohen's philosophy in Russia, as well as previously unpublished translations and archive materials which were part of the scholarly discourse of his time but remained unpublished and then forgotten. The interest of modern Russian scholars in the work of Cohen does not only point to his importance for the history of philosophy, but attests to the relevance of his ideas whose potential has yet to be fully revealed. The review may serve as a guide to the published literature on Cohen for the students of his

¹ Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University).
6 Miklukho-Maklaya st., Moscow, 117198, Russia.
Received: 28.08.2023.
doi: 10.5922/0207-6918-2024-2-7

для всех интересующихся неокантианством в целом, что будет способствовать развитию такого направления в философии, как когеноведение.

Ключевые слова: Г. Коген, немецкое неокантианство, русское неокантианство, трансцендентальная философия

1. Введение

Герман Коген (1842–1918) — одна из ключевых фигур в немецкой философии рубежа XIX–XX вв., основатель и лидер марбургского неокантианства. Неокантианство, возникнув в Германии, достаточно скоро обрело популярность и за ее пределами. Заметный интерес к учению Когена появился в России в первое десятилетие XX в. Лекции Когена в Марбурге слушали Б. А. Фохт, С. Л. Рубинштейн, Б. Л. Пастернак и другие отечественные философы, психологи, писатели и переводчики (см.: Дмитриева, 2007, с. 159–207). В советское время интерес к неокантианству практически сошел на нет: неокантианство, призывавшее вернуться к домарксистскому философу — Канту, воспринималось как пережиток прошлого.

Новая волна интереса к Когену в России возникает в постсоветское время, преимущественно уже в XXI столетии, за первые два десятилетия которого было опубликовано значительное количество монографий, статей, обзоров, тезисов конференций, посвященных творчеству этого философа.

2. Теория познания, этика и философия религии Когена

Пристальный интерес отечественных философов вызвал целый ряд теоретико-познавательных вопросов, которым посвящены наиболее читаемые тексты Когена: идея трансцендентального метода (Круглов, 2000; Длугач, 2009; Тютюнников, 2018а; 2018б), понятие бес-

philosophy and for all those interested in Neo-Kantianism in general, thereby contributing to the development of such a field in philosophy as Cohen studies.

Keywords: Hermann Cohen, German Neo-Kantianism, Russian Neo-Kantianism, transcendental philosophy

1. Introduction

Hermann Cohen (1842–1918) is one of the key figures in the German philosophy at the turn of the nineteenth and twentieth centuries and the founder and head of the Marburg School of Neo-Kantianism. Neo-Kantianism sprang up in Germany, but soon became popular elsewhere. In Russia, Cohen's teaching first attracted attention in the first decade of the twentieth century. Cohen's lectures in Marburg were attended by Boris Foght, Sergey Rubinstein, Boris Pasternak and other Russian philosophers, psychologists, writers and translators (see Dmitrieva, 2007, pp. 159-207). In Soviet times interest in Neo-Kantianism was reduced to zero: Neo-Kantianism, which called for a return to Kant, a pre-Marxian, was considered to be a survival of the past.

A new wave of interest in Cohen in Russia arose in the post-Soviet period, mainly in the twenty-first century, whose first two decades saw the publication of a large number of monographs, articles, reviews and conference theses devoted to Cohen.

2. Cohen's Theory of Cognition, Ethics and Philosophy of Religion

Russian philosophers focused on a number of theoretical-cognitive questions which form the subjects of the most frequently read Cohen texts: the idea of the transcendental method (Krouglov, 2000; Dlugach, 2009; Tyutyunnikov, 2018a; 2018b), the concept of infinitely small

конечно малых (Секундант, 2010; Длугач, 2009; 2016; Белов, 2018б; Перцев, 2023), понятия априори (Дмитриева, 2013б; Соболева, 2020) и истока (Дворкин, 2018), пространства и времени (Савинцев, Попова, 2022), логика чистого познания (Длугач, 2009; Сокулер, 2021; 2022), понятие (научного) мышления (Длугач, 2006; 2010; Семенов, 2008б; 2022), философия диалога (Сокулер, 2008; Дворкин, 2020а; 2020б).

В монографии «Научная рациональность и философский разум» П. П. Гайденко посвятила две главы изложению концепции научного знания в марбургском неокантианстве и непосредственно в творчестве Когена. В них она рассматривает неокантианскую точку зрения на специфику точных и естественных наук, в частности излагает представление Когена о трансцендентальном синтезе и способах обоснования научного знания (Гайденко, 2003). В монографии В. Е. Семенова «Доминирующие парадигмы трансцендентализма в западноевропейской философии» дан подробный анализ марбургского трансцендентализма: рассмотрены проблема функционального и систематического единства познания, понятия первоначала и бесконечно малого у Когена (Семенов, 2012).

Состояние российских и международных исследований неокантианства в целом и философии Когена в частности в первое десятилетие XXI в. нашло отражение в докладах на международной конференции по русскому и немецкому неокантианству, прошедшей в Московском педагогическом государственном университете в мае 2008 г., и проанализировано в обзоре Н. А. Дмитриевой (Дмитриева, 2009). В 2010 г. по результатам этой конференции вышла коллективная монография «Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры» (Неокантианство..., 2010). В ней были опубликованы статьи как российских, так и зарубежных (в переводе на русский язык) авторов, анализирующих особенно

values (Sekundant, 2010; Dlugach, 2009; 2016; Belov, 2018b; Pertsev, 2023), the concept of *a priori* (Dmitrieva, 2013b; Soboleva, 2020) and the origin (Dvorkin, 2018), space and time (Savintsev and Popova, 2022), the logic of pure cognition (Dlugach, 2009; Sokuler, 2021; 2022), the concept of (scientific) thinking (Dlugach, 2006; 2010; Semyonov, 2008b; 2022), and the philosophy of dialogue (Sokuler, 2008; Dvorkin, 2020a; 2020b).

Piama Gaidenko's monograph *Scientific Rationality and Philosophical Reason* has two chapters devoted to the rendering of the concept of scientific knowledge in Marburg Neo-Kantianism, in particular in the work of Cohen. She examines the Neo-Kantian view of the specificities of exact and natural sciences, and sets out Cohen's teaching on transcendental synthesis and methods of grounding scientific knowledge (Gaidenko, 2003). Valery Semyonov (2012) in his monograph *Dominant Paradigms of Transcendentalism in West European Philosophy* provides a detailed analysis of Marburg transcendentalism, considers the problem of the functional and systematic unity of cognition and, finally, Cohen's concepts of the prime source and infinitely small values.

The state of Russian and international studies of Neo-Kantianism as a whole and Cohen's philosophy in particular in the first decade of the twenty first century was reflected in the papers presented at the international conference on Russian and German Neo-Kantianism, held at the Moscow Pedagogical State University in May 2008 and was reviewed by Nina Dmitrieva (2009). A follow-up to the conference was the publication of a collective monograph *German and Russian Neo-Kantianism: Between the Theory of Cognition and Critique of Culture* (Griftsova and Dmitrieva, 2010). It contains articles by Russian and foreign authors (the latter translated into Russian) analysing the particularities of the perception of Cohen in Russia (Belov, 2010),

сти восприятия учения Когена в России (Белов, 2010), проблемы когеновской философии религии (Сокулер, 2010), метафизики (Хольцхай, 2010), логики (Шиндлер, 2010; Длугач, 2010), историю развития Марбургской школы (Феррари, 2010), а также актуальность неокантианства сегодня (Эдель, 2010).

Этика — раздел философии, который в (нео)кантианстве оспаривает у теории познания первое место по своей значимости для всей философской системы, — исследуется в работах В. Н. Белова (Белов, 2014б; Belov, 2015) и Н. А. Дмитриевой (Dmitrieva, 2020; 2021). Представлениям Когена о добродетели и проблемам этического универсализма посвящена статья З. А. Сокулер (Сокулер, 2019). Взаимосвязь этики и логики анализируется в статье В. Н. Белова (Белов, 2014а). А. Э. Ковров несколько параграфов своей диссертации посвятил проблеме обоснования свободы воли у Когена (Ковров, 2012). Е. А. Фролова в своих работах рассматривает проблему соотношения морали и права у Когена (Фролова, 2012; 2013). П. Курхинен подчеркивает морально-правовой аспект в философии этического социализма, ярким представителем которого, по его мнению, является Коген (Курхинен, 2015).

По давно сложившейся традиции Коген считается основателем Марбургской школы неокантианства, что вполне однозначно определяет его место на философском «небосклоне» рубежа веков. Однако за последние десятилетия в исследовательской литературе вместе с постановкой проблемы, что считать философской классикой, неоднократно поднимался вопрос о том, можно ли отнести Когена к философам-классикам. Прояснению соответствующих тезисов посвящены статьи В. Е. Семенова и В. Н. Белова (Семенов, 2008а; Белов, 2015б), а также работа, подготовленная В. Н. Беловым совместно с итальянским исследователем А. Помой (Poma, Belov, 2021).

the problems of Cohen's philosophy of religion (Sokuler, 2010), metaphysics (Holzhey, 2010), logic (Schindler, 2010; Dlugach, 2010), the history of the Marburg school (Ferrari, 2010), and the relevance of Neo-Kantianism for the present time (Edel, 2010).

Ethics, a department of philosophy which in (neo) Kantianism vies for supremacy in the theory of cognition, is the subject of the works by Vladimir Belov (2014b; 2015a) and Dmitrieva (2020; 2021). Cohen's notions of virtue and the problems of ethical universalism are examined in the article by Zinaida Sokuler (2019). Interconnection between ethics and logic is explored in Belov's article (Belov, 2014a). Alexander Kovrov (2012) devotes several paragraphs in his dissertation to the problem of Cohen's grounding of the free will. Elizaveta Frolova (2012; 2013) discusses Cohen's approach to the problem of the relationship between morality and law. Pavel Kurhinen (2015) stresses the moral and legal aspect in the philosophy of ethical socialism of which he considers Cohen to be an outstanding representative.

In accordance with a long-standing tradition, Cohen is considered to be the founder of the Marburg School of Neo-Kantianism, which defines his place in the philosophical "firmament" at the turn of the centuries.

In recent decades, however, researchers, raising the question of what should be considered as a philosophical classic, have repeatedly doubted whether Cohen can really be considered a classic philosopher. The pros and cons are examined in the articles of Semyonov (2008a) and Belov (2015b), as well as Belov's work in collaboration with Andrea Poma of Italy (Poma and Belov, 2021).

Cohen's aesthetics is a frequent subject of Russian research. First and foremost we should mention the work of Tatyana Akindinova (1945–2018), devoted to the aesthetic feeling in Cohen's texts (Akindinova, 2011; 2013), and

Эстетика Когена также нередко становится предметом исследований отечественных философов. Прежде всего следует упомянуть работы Т. А. Акиндиновой (1945—2018), посвященные рассмотрению эстетического чувства в текстах Когена (Акиндинова, 2011; 2013), а также определению места эстетики в когеновской теории культуры (Акиндинова, 2005; 2010; 2014). Е. Н. Устюгова рассматривает возможную связь эстетики Когена с идеями художественного авангардизма начала XX в. (Устюгова, 2018). Анализ чувственных актов в контексте неокантианства проведен в статье И. М. Мешкова (Мешков, 2018). Т. А. Горячева в своей диссертации, анализирующей комическое в истории музыки, особое внимание уделяет осмыслению музыки и эстетического в теории культуры Когена (Горячева, 2009).

Одна из глобальных задач, возникающих в творчестве Когена, связана с поиском соприкосновений и связей между иудейской традицией и неокантианством, между религией и философией. Это пространство мысли Когена можно считать, пожалуй, наиболее подробно исследованным в российской научной литературе. В статьях В. Н. Белова (Белов, 2021; 2022a) проанализирована эволюция взглядов Когена на религию и его попытки найти точки соприкосновения между иудаизмом и христианством. Еще несколько статей В. Н. Белова посвящено влиянию Канта на формирование представлений Когена о религии (Белов, 2018a; Белов, Бердникова, Карагод, 2021), его концепции религии в пределах разума (Белов, 2015a; 2018b) и некоторым другим смежным вопросам (Белов, 2018g). З. А. Сокулер в своих работах также анализирует проблемы концепции «религии разума» Когена (Сокулер, 2008; 2010). Л. А. Китаева в своей диссертации рассматривает соотношение этического и религиозного в философии Когена, метафизическое обоснование его философии религии, а также связь идей Когена с этикотеологией Канта (Китаева,

to determining the place of aesthetics in Cohen's theory of culture (Akindinova, 2005; 2010; 2014). Yelena Ustiugova (2018) explores the possibility of Cohen's aesthetics being linked with the *avant garde* of the early twentieth century. Igor Meshkov (2018) analyses sentient acts in the context of Neo-Kantianism. Tatyana Goryacheva (2009) in her dissertation exploring the comical in the history of music, pays particular attention to the concept of music and the aesthetical in Cohen's theory of culture.

One of the global problems arising in Cohen's work is the search for interactions and links between the Judaic tradition and Neo-Kantianism, between religion and philosophy. This is arguably the area of Cohen's thought that has received the most attention in Russian scholarly literature. In his articles Belov (2021b; 2022a) traces the evolution of Cohen's views on religion and his attempts to find points of contact between Judaism and Christianity. Several other articles by Belov are devoted to the influence of Kant on the evolution of Cohen's views on religion (Belov, 2018a; Belov, Berdnikova and Karagod, 2021), his concept of religion within the bounds of reason (Belov, 2015c; 2018b) and some related questions (Belov, 2018d). Sokuler (2008; 2010) also examines Cohen's concept of "religion of reason". Liubov Kitayeva (2005) in her dissertation looks at the relationship between the ethical and the religious in Cohen's philosophy and the link between Cohen's ideas and Kant's ethical theology. Dmitrieva in her latest works (2024a; 2024b) analyses the concept of anthropodicy in the light of the relationship between the human being and God as seen by Cohen in comparison with the treatment of that problem by Kant.

Of the larger works that have been published in recent years the monograph, *The Philosophical System of Hermann Cohen*, by Belov (2022c) should be mentioned first. It consists of seven chapters devoted to the key concepts of

2005). Понятие антропологии в свете отношения человека и Бога у Когена и в сравнении с постановкой этой проблемы у Канта анализирует в своих новейших работах Н. А. Дмитриева (Дмитриева, 2024; Dmitrieva, 2024).

Из значительных по объему работ, вышедших в последние годы, в первую очередь следует обратить внимание на монографию В. Н. Белова «Философская система Германа Когена» (Белов, 2022в). Работа состоит из семи глав, раскрывающих ключевые понятия философии Когена — трансцендентализм, идеализм, априоризм — и излагающих такие ключевые направления его философии, как логика, этика, эстетика, философия религии.

Отдельный интерес у российских исследователей вызывает взаимоотношение учений Когена и П. Наторпа (Белов, 2020; Семенов, 2023), а также Когена и западных представителей философии диалога — М. Бубера, Ф. Розенцвейга, Э. Левинаса. З. А. Сокулер посвятила последней теме отдельную монографию — «Герман Коген и философия диалога» (Сокулер, 2008). В ней автор, делая акцент на иудаистских корнях традиции философского диалога, исследует представление Когена о взаимоотношении религии и философии в свете концепции диалога, представленной в работах указанных мыслителей XX в. И. С. Дворкин, рассматривая в своих статьях концепции тех же авторов, также обнаруживает созвучность их идей учению Когена и предпринимает попытку обосновать принадлежность самого Когена к философии диалога (Дворкин, 2020а; 2020б; см. также: Белов, Петров, Лебедева, 2018, с. 499–500). Доклад И. С. Дворкина на ежегодном научном семинаре «Трансцендентальный поворот в современной философии» был посвящен понятию близкого в философских учениях Когена и Левинаса (Дворкин, 2022).

Среди гораздо менее популярных в когеноведении проблем, которые тем не менее играют немаловажную роль для понимания мировоз-

Cohen's philosophy — transcendentalism, idealism and apriorism — dealing with the key strands of his philosophy such as logic, ethics, aesthetics and the philosophy of religion.

A particular area that attracts Russian researchers is the relationship between the doctrines of Cohen and Paul Natorp (Belov, 2020; Semyonov, 2023), as well as between Cohen and Western representatives of the philosophy of dialogue, Martin Buber, Franz Rosenzweig and Emmanuel Levinas. The latter topic is the subject of the monograph, *Hermann Cohen and the Philosophy of Dialog*, by Sokuler (2008). Focusing on the Judaic roots of the philosophical dialogue tradition, she looks at Cohen's notion of the relationship between religion and philosophy in the light of the dialogue concept represented in the works of the above-mentioned twentieth-century thinkers. Ilya Dvorkin (2020a; 2020b), discussing the concepts of the same authors in his articles, also finds similarities of their ideas with Cohen's teaching and attempts to prove that Cohen himself espoused the philosophy of dialogue (see also Belov, Petrov and Lebedeva, 2018, pp. 499-500). Dvorkin's paper presented at the annual seminar "The Transcendental Turn in Modern Philosophy" was devoted to the concept of the Close One in the philosophical works of Cohen and Levinas (Dvorkin, 2022).

Among the far less popular subjects of Cohen studies, which nevertheless play a not unimportant role in explaining Cohen's world view, are his ideas about war and peace, which are the subjects of research by Russian historians of philosophy (Dmitrieva, 2013a; 2014; Belov, 2016a).

3. Cohen in Russia and in Russian

Of undoubted interest for any student of Cohen's philosophy and Neo-Kantianism in general is Belov's translation of *Kant's Theory of*

зренческой позиции Когена, — его представления о войне и мире, чему также посвятили свои исследования российские историки философии (Дмитриева, 2013а; 2014; Белов, 2016а).

3. Коген в России и на русском языке

Несомненный интерес для любого исследователя философии Когена и неокантианства в целом представляет выполненный В. Н. Беловым перевод «Теории опыта Канта» (Коген, 2012), одного из ранних систематических трудов Когена, в котором он формулирует ряд ключевых для своего восприятия Канта положений. На русском языке «Теория опыта Канта» вышла впервые. Этому событию и актуальности данной книги посвятила одну из статей З. А. Сокулер (Сокулер, 2013). Позднее В. Н. Белов подготовил и опубликовал переводы трех малых работ Когена (Коген, 2015; 2018; 2019), первой из которых предпослано предисловие (Белов, 2015а). В его переводе изданы также тексты зарубежных авторов, посвященные философии Когена (Мунк, 2015; Бертолино, 2015). В переводе с итальянского, выполненном Ольгой Поповой, вышла монография о философской системе Когена А. Пома (Пома, 2012). В 2002 г. была опубликована глава «Эстетическое чувство любви» из фундаментального труда Г. Когена «Эстетика чистого чувства» в переводе Т. А. Акиндиновой (Коген, 2002), в 2018 г. републикация этого текста вышла с предисловием переводчика (Акиндинова, 2018). Повторная публикация перевода свидетельствует о том, что идеи Марбургской школы по-прежнему находятся в центре научных дискуссий, продолжается процесс переосмысления наследия марбургских классиков, в том числе Когена. По мнению Т. А. Акиндиновой, «философская система Г. Когена была беспрецедентным опытом целостного переосмысления кантовской системы философии на основе научного знания рубежа XIX—XX веков, поэтому она с пол-

Experience (Cohen, 2012), one of the early systematic works of Cohen in which he formulated some provisions that are key for his perception of Kant. This is the first Russian translation of *Kant's Theory of Experience*. Sokuler (2013) devoted one of her articles to this milestone event and the relevance of the book (2013). Later Belov made and published translations of three minor works of Cohen (2015; 2018; 2019), with a preface to the first of them (Belov, 2015c). He has also published translations of foreign authors devoted to Cohen's philosophy (Munk, 2015; Bertolino, 2015). Olga Popova has published a translation from Italian of Poma's monograph about Cohen's philosophical system (Poma, 2012). The chapter "Aesthetic Feeling of Love" from Cohen's stout volume *Aesthetics of Pure Feeling*, translated by Akindinova (Cohen, 2002) was published in 2002. In 2018 the text was published with the translator's preface (Akindinova, 2018). The repeat publication of the translation shows that the ideas of the Marburg school are still at the center of scholarly discussions and the process of rethinking the heritage of the Marburg classics, including Cohen, continues. In the opinion of Akindinova (2009, p. 25), "the philosophical system of H. Cohen was an unprecedented experience of a wholesale reassessment of the Kantian system of philosophy on the basis of the scientific knowledge at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. Thus it can safely be called Neo-Kantian and in the history of philosophical thought it performed a mission similar to that which fell to Kant's philosophy a century earlier".

Some works of Russian philosophers consider the reception of Cohen's Neo-Kantianism in Russia: Belov (2004; 2016b) attempted to clarify and explain the peculiarities of the perception of Cohen's teaching in Russia, above all the particular attention twentieth century Russian philosophers paid to his ethical ideas. In ad-

ным правом может называться неокантианской и, по существу, она выполнила в истории философской мысли миссию, аналогичную той, что выпала философии Канта столетием ранее» (Акиндинова, 2009, с. 25).

В ряде работ отечественных философов рассматривается рецепция когеновского неокантианства в России: В. Н. Беловым предпринята попытка прояснить и объяснить особенности восприятия учения Когена в России (Белов, 2004) и прежде всего особое внимание русских философов XX в. к его этическим построениям (Belov, 2016a). Кроме того, В. Н. Белов подготовил краткий обзор работ, изданных в последние десятилетия в Германии и свидетельствующих о большом интересе к философской системе Когена, что, по мнению исследователя, позволяет говорить о выделении в науке отдельного направления — когеноведения (Belov, 2016б). Продолжая тему специфики философии религии Когена, который стремится непротиворечивым образом соединить иудейство и кантовскую традицию трансцендентального критицизма, В. Н. Белов обратился к дискуссии российских учеников Когена, его последователей и исследователей, возникшей вокруг этой части его философской системы. По мнению В. Н. Белова, Коген был убежден в необходимости религиозного диалога, предполагающего различия сторон, но опирающегося на этическое единство всех вероучений, которое может быть достигнуто исключительно в области культуры. Основная сила нравственной культуры — в толерантности, а ее главное содержание, по мнению Когена, — закон и справедливость (Belov, 2021). П. А. Владимиров предложил краткий обзор наиболее системных положений русских философов, учеников и последователей марбургского философа (Владимиров, 2021).

В работах Н. А. Дмитриевой рассматривается роль этики и философии истории Когена в возникновении «антропологического по-

dition, Belov (2016c) offered a short review of works published in Germany over the past decades which attest to keen interest in Cohen's philosophical system, which, in the author's opinion, signals the emergence of Cohen studies as a distinct area of research. Pursuing the theme of the peculiarities of Cohen's philosophy of religion, which sought to unite Judaism and the Kantian tradition of transcendental critique, Belov turned to the discussion among Russian disciples of Cohen, his followers and researchers which was inspired by that part of his philosophical system. In Belov's opinion, Cohen was convinced that there had to be a religious dialogue, assuming that there are differences of opinion but displaying the ethical unity of all faiths, which can only be achieved in the field of culture (Belov, 2021a). The main strength of moral culture is tolerance and its main essence, according to Cohen, is law and justice. Pavel Vladimirov (2021) provided a brief review of the more systemic proposals of the Russian philosophers, disciples and followers of the Marburg philosopher.

Dmitrieva (2010) examines the role of Cohen's ethics and philosophy of history in bringing about the "anthropological turn" in Russian Neo-Kantianism. She explores the concept of *a priori* in Cohen and in Russian Neo-Kantianism. In particular, she deals with Sergey Hessen's attempt to explain the "critical opposition" between Cohen's "transcendental rationalism" and Rickert's "transcendental empiricism" (Dmitrieva, 2013b). Dmitrieva (2020) also studied the influence of Cohen's ethics on the work of Boris Pasternak.

The article by Vsevolod Vikhnovich (2014) gives an account of Cohen's visit to Russia in 1914. Belov (2019) also touched upon some aspects of that trip, considered the ideas Cohen formulated after meeting Russian philosophers and representatives of Eastern European Jewish communities, and described Cohen's at-

ворота» в русском неокантианстве (Dmitrieva, 2010), исследуется понятие «априори» у Когена и в русском неокантианстве, в частности попытка С. И. Гессена разъяснить «критическую противоположность» между «трансцендентальным рационализмом» Когена и «трансцендентальным эмпиризмом» Риккерта (Дмитриева, 2013б). Кроме того, Дмитриева исследовала влияние этики Когена на творчество Б. Л. Пастернака (Dmitrieva, 2020).

Обстоятельствам посещения Когеном России в 1914 г. посвящена статья В. Л. Вихновича (Вихнович, 2014). К некоторым моментам той поездки обратился также В. Н. Белов, который рассмотрел идеи, сформулированные Когеном после общения с российскими философами и представителями восточноевропейских еврейских общин, а также охарактеризовал отношение Когена к Первой мировой войне, во многом определявшееся его положением в Германии как еврея (Белов, 2019).

М. А. Колеров обнаружил в российской дореволюционной периодике и опубликовал в «Кантовском сборнике» два некролога на смерть Когена: М. М. Рубинштейна и автора, скрывшегося под инициалами «Вс.Р.» (Колеров, 2018).

В период, который охватывает обзор, вышел целый ряд архивных публикаций русских неокантианцев, в том числе связанных с творчеством Когена. В 2003 г. Н. А. Дмитриева опубликовала книгу, которую составили сохранившиеся в частном архиве сочинения Б. А. Фохта, посвященные теоретическим и эстетическим проблемам марбургского неокантианства, в том числе его доклад «О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена в связи с критикой основных понятий и принципов, примененных Кантом к ее решению», прочитанный в ГАХН в 1924 г. в честь 200-летия Канта (Фохт, 2003, с. 195–262), а также его диссертация, предлагающая разбор кантовского трансцендентального метода с оппо-

тitude to the First World War which was in many ways determined by his position as a Jew in Germany.

Modest Kolerov (2018) discovered in pre-revolutionary Russia periodicals and published in the *Kantian Journal* two obituaries on Cohen: one by Moisey Rubinstein and the other by an author hiding behind the initials “Vs.R.”

The period covered by this review saw the publication of a whole range of archive materials of Russian Neo-Kantians, including those connected with the work of Cohen. In 2003 Dmitrieva published a book containing works by Boris Fokht (German: Vogt) that have survived in a private archive and are devoted to theoretical and aesthetic problems of Marburg Neo-Kantianism, including his lecture “On the Approach to the Main Problem of Aesthetics by Kant and Cohen in Connection with the Critique of the Main Concepts and Principles Used by Kant to Solve It” delivered at the State Academy of Art Sciences in 1924 on the occasion of the bicentenary of Kant’s birth (Fokht, 2003, pp. 195-262), and his dissertation which describes Kant’s transcendental method proceeding from Cohen’s ideas (*ibid.*, pp. 51-128). In 2018 she published, by participation of Julia Yakimenko, the paper by Alexandr Sakketti “H. Cohen’s Doctrine of the Form of Music” with commentaries (Sakketti, 2017). In 2021 a long article by Sakketti was published that was written a century earlier and represents an obituary on Cohen plus a summary of his philosophy. The text, never published before, also with commentaries and notes, has been prepared by Dmitrieva (Sakketti and Dmitrieva, 2021). She also published a 27 June 1918 letter of Cohen’s widow, Marta Cohen, to his Russian pupil Sergey Rubinstein. The letter shows a friendly attitude and concern for the addressee who had experienced in Odessa all the hardship of the Revolution, the Civil War and Intervention (Dmitrieva and Levchenko, 2015, pp. 60-63).

рой на идеи Когена (Там же, с. 51–128). В 2018 г. Н. А. Дмитриева при участии Ю. Н. Якименко опубликовала доклад А. Л. Саккетти «Учение Г. Когена о форме музыки» с комментариями (Саккетти, 2017). В 2021 г. вышла большая статья А. Л. Саккетти, написанная столетием раньше и представляющая собой своего рода некролог на смерть Когена и одновременно сжатое изложение его философии. Текст, ранее не печатавшийся, подготовлен к публикации Н. А. Дмитриевой и снабжен предисловием и комментариями (Саккетти, Дмитриева, 2021). Ею же было опубликовано письмо от 27 июня 1918 г. вдовы философа, Марты Коген, к его русскому ученику С. Л. Рубинштейну. В письме содержится свидетельство ее дружеского отношения и заботы об адресате, переживавшем в Одессе все трудности революции, Гражданской войны и интервенции (Дмитриева, Левченко, 2015, с. 60–63).

Своего рода некролог и одновременно обзор философского наследия Когена за авторством С. Л. Рубинштейна из архива последнего был опубликован О. Н. Бредихиной (Рубинштейн, 1994) и затем перепечатан в сборнике его работ «Бытие и сознание. Человек и мир» (2003).

Издателем забытых философов был Л. Н. Столович, опубликовавший труды А. З. Штейнберга, который являлся горячим почитателем Когена и, вполне возможно, свою позицию в отношении темы «русское еврейство» сформировал под влиянием взглядов марбургского неокантианца. Штейнберг сопровождал Когена во время его визита в Россию в апреле – мае 1914 г., и впоследствии, в статье «Герман Коген как воспитатель (1842–1918)», он высоко отзывался об усилиях марбургского мыслителя по разработке системного проекта своей философии (Штейнберг, 2011).

Особый интерес у российских исследователей вызывает влияние учения Когена на концепции русских ученых, сравнение их позиций. При анализе философских трудов

Olga Bredikhina published a kind of obituary and review of Cohen's philosophical legacy by Sergey Rubinstein (1994) from the latter's archive, which was later reprinted in the collection of his works entitled *Being and Consciousness. Man and the World* (Moscow 2003).

Another publisher of forgotten philosophers was Leonid Stolovich, who published the works of Aron Steinberg, an ardent fan of Cohen who probably formed his position on the theme of "Russian Jewry" under Cohen's influence. Steinberg accompanied Cohen during his visit to Russia in April-May of 1914. Later, in an article titled "Hermann Cohen as Teacher (1842–1918)" he spoke highly of the Marburg thinker's efforts to develop a systematic project of his philosophy (Steinberg, 2011).

Russian researchers have shown particular interest in the impact Cohen's teaching had on Russian scholars, and the comparison of their positions. In analyzing the philosophical works of Mikhail Bakhtin, Dvorkin focused on their ethical aspect (2021), which, he believes, reveal Cohen's influence. Vitaly Makhlin (2010) in his article "Bakhtin and Neo-Kantianism (Approaches to the Problem)" looks at the key differences between Bakhtin and Neo-Kantianism in building the first philosophy and shows that Bakhtin counterposes his first philosophy as the philosophy of being to the philosophy of culture. Maya Soboleva (2010) sees similarities in the way Cohen and Bakhtin construct their philosophy of culture. Cohen's concept of culture is also examined in Belov's article (Belov, 2008), which predates his translation of Cohen's paper "The Sciences of the Spirit and Philosophy" first published in German in 1913 (Cohen, 2008).

Belov (2013) offers an overall comparison of the philosophy of history according to Cohen and Moisey Kagan, and Dmitrieva in her article makes a similar comparison between Cohen and Nikolay Boldyrev (2016a). Viacheslav Savintsev and Varvara Popova (2022) com-

М. М. Бахтина и И. С. Дворкин сделал акцент на их этическом аспекте, в чем он видит когеновское влияние (Dvorkin, 2021). В. Л. Махлин в статье «Бахтин и неокантианство (подступы к проблеме)» проанализировал базовые расхождения Бахтина и неокантианства в деле построения первой философии, показав, что Бахтин противопоставляет свою первую философию как философию бытия философии культуры (Махлин, 2010). М. Е. Соболева видит общее в построении философии культуры Когеном и Бахтиным (Соболева, 2010). Когеновское понимание культуры рассматривается и в статье В. Н. Белова (Белов, 2008), которая предшествует его переводу работы Когена «Науки о духе и философия», впервые опубликованной по-немецки в 1913 г. (Коген, 2008).

Опыт общего сравнения философии истории Когена и М. И. Кагана был предложен в статье В. Н. Белова (Белов, 2013), а Когена и Н. В. Болдырева — в статье Н. А. Дмитриевой (Дмитриева, 2016а). В. И. Савинцев и В. С. Попова провели компаративистский анализ двух связанных неокантианских концепций в отношении пространства и времени — Когена и И. И. Лапшина — и выявили наличие схожих эпистемологических установок в стремлении усовершенствовать элементы кантовской философии, используя их для логического обоснования возможностей научно-теоретического познания и преодоления психологизма (Савинцев, Попова, 2022). Н. А. Дмитриева в статье, посвященной диссертационной работе С. Л. Рубинштейна 1914 г., показала, что именно философские идеи Когена лежат в основе критической позиции Рубинштейна по отношению к методу Гегеля и что Рубинштейн в своем исследовании во многом продолжает критику Гегеля, начатую Когеном (Дмитриева, 2021).

Одним из последних последователей Когена в России был Я. И. Гордин. Н. А. Дмитриева впервые опубликовала доклад Гордина «Антро-

pared two interconnected Neo-Kantian concepts of space and time — of Cohen and Ivan Lapshin — to reveal similar epistemological approaches in that both sought to improve elements of the Kantian philosophy using them for logical grounding of the possibility of scientific-theoretical cognition and for overcoming psychologism. Dmitrieva (2021), in an article about S. Rubinstein's 1914 dissertation, showed that Rubinstein's critical position concerning Hegel is based on Cohen's philosophical ideas, and that Rubinstein in his study in many ways continues the critique of Hegel initiated by Cohen.

One of the last followers of Cohen in Russia was Jacob Gordin. Dmitrieva first published Gordin's report "Anthropodicy" in which the author presents his view of a human being and human culture proceeding from Cohen's philosophy and finds, among other things, similarities between the approaches of Cohen and Vladimir Solovyov to anthropodicy (Gordin, 2016). However, Gordin links anthropodicy more closely than Cohen with individuality and the involvement of the individual in the creation of culture, a clear sign of the influence of Russian religious philosophers (Dmitrieva, 2015; 2016b; 2024).

4. Conclusion

Cohen's philosophy has not lost its relevance today and continues to draw the attention of Russian scholars. Witness the number of conferences held in recent years: "Hermann Cohen and Twentieth-Century Culture" (St. Petersburg, St. Petersburg State University, 22-23 May 2014), "The Marburg School of Neo-Kantianism: Lessons of History" as part of the international scientific-cultural forum Philosophy Days in St. Petersburg (St. Petersburg, St. Petersburg State University, 21 November 2014), "Hermann Cohen in the History of the Russian Philosophy" (Moscow, Peoples' Friendship

подицея», в котором автор выводит собственное понимание человека и его культуры с опорой на философскую систему Когена, находя, среди прочего, сходство в подходах к антропологии у Когена и В. С. Соловьева (Гордин, 2016). Однако Гордин теснее, чем Коген, связывает программу антропологии с индивидуальностью и участием личности в создании культуры, в чем явно выражается влияние на Гордина русских религиозных философов (Dmitrieva, 2015; Дмитриева, 2016б; Дмитриева, 2024).

4. Заключение

Философия Когена в наши дни не утрачивает актуальности и продолжает притягивать внимание российских исследователей. Об этом свидетельствует количество конференций, проведенных за последние несколько лет: «Герман Коген и культура XX века» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 22–23 мая 2014 г.), «Марбургская школа неокантианства: уроки истории» в рамках международного научно-культурного форума «Дни философии в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 21 ноября 2014 г.), «Герман Коген в истории русской философии» (Москва, РУДН / Академия Кантиана БФУ им. И. Канта, 4–5 июня 2018 г.), круглый стол «Актуальность философии Германа Когена» (Москва, РУДН, 25 ноября 2021 г.) и др. Благодаря опубликованным обзорам конференций можно ознакомиться с тезисами прозвучавших на них докладов (Акиндинова, Белов, 2015, с. 105–108; Белов, Петров, Лебедева, 2018; Белов, 2022б). Отдельно также упомянем обзоры исследований творчества Когена прошлых лет, представленные в статьях В. Н. Белова «Современные исследования философии Германа Когена» (Белов, 2016б) и Ю. Г. Карагод «Contemporary Russian Studies of the Life and Works of Hermann Cohen» (Karagod, 2019). Таким образом, можно говорить о набирающем силу процессе осмысления наследия марбург-

University of Russia (RUDN) / *Academia Kantiana*, Immanuel Kant Baltic Federal University, 4-5 June 2018), the round table “Relevance of the Philosophy of Hermann Cohen” (Moscow, RUDN, 25 November 2021) and so on. Published reviews of conferences contain theses of the reports (Akidinova and Belov, 2015; Belov, Petrov and Lebedeva, 2018; Belov, 2022b). Special mention should be made of the earlier reviews of studies of Cohen’s work: the articles by Belov (2016d) and Julia Karagod (2019). We have reason to say that the process of assimilating the legacy of Marburg Neo-Kantians, notably Cohen, is gathering pace in Russia. On the whole we can go along with Vladimir Belov’s opinion that the fundamental philosophical concept of Hermann Cohen merits being the subject of a special branch of research, Cohen studies.

References

- Akindinova, T. A., 2005. Aesthetics of Neo-Kantianism in Germany and in Russia (Comparative Analysis). In: V. N. Bryushinkin, ed. 2005. *Kant mezhdu Zapadom i Vostokom. K 200-letiyu so dnya smerti i 280-letiyu so dnya rozhdeniya Immanuila Kanta* [Kant between the West and the East. On the 200th Death Anniversary and the 280th Birth Anniversary of Immanuel Kant]: *Proceedings of the International Seminars and International Conferences. In 2 Parts*. Kaliningrad: Publishing House of the Immanuel Kant Russian State University. Part 1, pp. 134-141. (In Rus.)
- Akindinova, T. A., 2009. Hermann Cohen as a Modern Philosopher. In: I. V. Kuzin, ed. 2009. *Master i professional: istoriya i sovremennost' [The Master and the Professional: History and Modernity]*: Collection of Articles in Honor of the 70th Anniversary of Professor K. S. Pigrov. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University, pp. 25-33. (In Rus.)
- Akindinova, T. A., 2010. Aesthetics of H. Cohen in the Context of Modern Art: Current Issues. In: I. N. Griftsova and N. A. Dmitrieva, eds. 2010. *Neokantianstvo nemezkoie i russkoie: mezhdu teoriei poznania i kritikoi kultury* [German and Russian Neo-Kantianism: Between the Theory of Cognition and Critique of Culture]. Moscow: Publishing house “Political Encyclopedia” (ROSSPEN), pp. 506-520. (In Rus.)

ских неокантианцев, и прежде всего Когена, в России. В целом же хотелось бы присоединиться к мнению В. Н. Белова о том, что фундаментальная философская концепция Германа Когена достойна отдельного исследовательского направления — когеноведения.

Список литературы

Акиндинова Т. А. Эстетика неокантианства в Германии и в России (сравнительный анализ) // Кант между Западом и Востоком. К 200-летию со дня смерти и 280-летию со дня рождения Иммануила Канта : труды междунар. семинара и междунар. конф. : в 2 ч. / под ред. В. Н. Брюшинкина. Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. Ч. 1. С. 134–141.

Акиндинова Т. А. Герман Коген как современный философ // Мастер и профессионал: история и современность : сб. ст. в честь 70-летия профессора К. С. Пигрова. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2009. С. 25–33.

Акиндинова Т. А. Эстетика Г. Когена в контексте современного искусства: актуальные проблемы // Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры / под ред. И. Н. Грифцовой, Н. А. Дмитриевой. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 506–520.

Акиндинова Т. А. Образ человека в эстетике Марбургской школы неокантианства // Проблема души и тела в философии и науке / под ред. А. Б. Рукавишникова. СПб. : Русский мир, 2011. С. 104–115.

Акиндинова Т. А. Аналитика чувства как творчества в эстетике Германа Когена // *Studia Culturae*. 2013. № 17. С. 5–13.

Акиндинова Т. А. Обоснование Германом Когеном системного единства культуры // Актуальная эстетика — II : материалы междунар. форума, Санкт-Петербург, 15–26 мая 2014 г. СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2014. С. 41–43.

Акиндинова Т. А. Герман Коген. Эстетика чистого чувства. Предисловие к переводу // *Terra Aestheticae*. 2018. №2 (2). С. 287–291.

Акиндинова Т. А., Белов В. Н. Обзор международной конференции «Марбургская школа неокантианства: уроки истории» // Кантовский сборник. 2015. № 3 (53). С. 105–108.

Akindinova, T. A., 2011. Image of Man in the Aesthetics of the Marburg School of Neo-Kantianism. In: A. B. Rukavishnikov, ed. 2011. *Problema dusii i tela v filosofii i nauke* [The Problem of Soul and Body in Philosophy and Science]. St. Petersburg: Russian World Publishing House, pp. 104-115. (In Rus.)

Akindinova, T. A., 2013. The analysis of feeling as creativity in the aesthetics of Hermann Cohen. *Studia Culturae*, 17, pp. 5-13.

Akindinova, T. A., 2014. Hermann Cohen's Substantiation of the Systemic Unity of Culture. In: *Aktual'naya estetika – II* [Actual aesthetics – II]: Proceedings of the International Forum, St. Petersburg, 15-26 May 2014, St. Petersburg: St. Petersburg Philosophical Society, pp. 41-43. (In Rus.)

Akindinova, T. A., 2018. Hermann Cohen. The Aesthetics of Pure Feeling. Preface to the translation. *Terra Aestheticae*, 2(2), pp. 287-291. (In Rus.)

Akindinova, T. A. and Belov, V. N., 2015. Review of the International Conference “The Marburg School of Neo-Kantianism: Lessons from History”. *Kantian Journal*, 3(53), pp. 105-108. (In Rus.)

Belov, V. N., 2004. The Philosophy of Hermann Cohen and Russian Neo-Kantianism. *Istoriko-filosofskii ezhegodnik / History of Philosophy Yearbook'2003*. Moscow: Nauka, pp. 333-353. (In Rus.)

Belov, V. N., 2008. Philosophy of Culture by Hermann Cohen. *Kantian Journal*, 1(27), pp. 74-81. (In Rus.)

Belov, V. N., 2010. The Teaching of Hermann Cohen in Russia: Peculiarities of Reception. In: I. N. Griftsova and N. A. Dmitrieva, eds. 2010. *Neokantianstvo nemetskoe i russkoe: mezhdu teoriei poznania i kritikoi kultury* [German and Russian Neo-Kantianism: Between the Theory of Cognition and Critique of Culture]. Moscow: “Politicheskaya encyclopedia” (ROSSPEN), pp. 299-317. (In Rus.)

Belov, V. N., 2013. The Concept of History by H. Cohen and M. Kagan. *Kantian Journal*, 1(43), pp. 63-72. (In Rus.)

Belov, V. N., 2014a. Ethics in the System of Philosophical Criticism of Hermann Cohen *Ethical Thought*, 14, pp. 98-110. (In Rus.)

Belov, V. N., 2014b. Reception of Cohen's Ethics in Russia. *Kantian Journal*, 4(50), pp. 98-100.

Belov, V. N., 2015a. Cohens Ethik und ihre Rezeption in der russischen Philosophie des Rechts. *IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych*, 27, pp. 373-381.

Белов В. Н. Философия Германа Когена и русское неокантианство // Историко-философский ежегодник 2003. М. : Наука, 2004. С. 333–353.

Белов В. Н. Философия культуры Германа Когена // Кантовский сборник. 2008. №1 (27). С. 74–81.

Белов В. Н. Учение Германа Когена в России: особенности рецепции // Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры / под ред. И. Н. Грифцовой, Н. А. Дмитриевой. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 299–317.

Белов В. Н. Понятие истории у Г. Когена и М. Когана // Кантовский сборник. 2013. №1 (43). С. 63–72.

Белов В. Н. Этика в системе философского критицизма Германа Когена // Этическая мысль. 2014а. Вып. 14. С. 174–199.

Белов В. Н. Рецепция этики Когена в России // Кантовский сборник. 2014б. №4 (50). С. 98–110.

Белов В. Н. Религия в пределах разума. К статье Германа Когена «Этические и исторические мотивы религии» // *Judaica Petropolitana*. Исследования еврейской философии и интеллектуальных традиций иудаизма. 2015а. № 3. С. 211–218.

Белов В. Н. Является ли Герман Коген неокантианцем? // Кантовский сборник. 2015б. №3 (53). С. 38–45. doi: 10.5922/0207-6918-2015-3-3.

Белов В. Н. Кантовские идеи и немецкий милитаризм: к интерпретации кантовской идеи «вечного мира» Германом Когеном // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2016а. Т. 10, № 5. С. 8–11.

Белов В. Н. Современные исследования философии Германа Когена // Вопросы философии. 2016б. № 6. С. 218–222.

Белов В. Н. Автономия разума и религия Откровения в философии религии Германа Когена // Философия религии: аналитические исследования. 2018а. Т. 2, № 2. С. 51–64. doi: 10.21146/2587-683X-2018-2-2-51-64.

Белов В. Н. Метод бесконечно малых как принцип теории познания в систематических построениях Г. Когена // Вопросы философии. 2018б. № 3. С. 68–74.

Белов В. Н. Понятие религии в системе философии Германа Когена // *Judaica Petropolitana*. Исследования еврейской философии и интеллектуальных традиций иудаизма. 2018в. № 9. С. 97–102.

Belov, V. N., 2015b. Is Hermann Cohen a Neo-Kantian? *Kantian Journal*, 3(53), pp. 38-45. (In Rus.)

Belov, V. N., 2015c. Religion Within the Boundaries of Mere Reason. On Hermann Cohen's Article "Ethical and Historical Motives of Religion". *Judaica Petropolitana. Research on Jewish Philosophy and Intellectual Traditions of Judaism*, 3, pp. 211-218. (In Rus.)

Belov, V. N., 2016a. Ideas of Kant and German Militarism: On the Interpretation of Kant's Idea of "Eternal Peace" by Hermann Cohen. *Current Problems of the Humanities and Socio-Economic Sciences*, 10(5), pp. 8-11. (In Rus.)

Belov, V., 2016b. Hermann Cohens Lehre in Russland: Besonderheiten der Rezeption. *Folia Philosophica*, 35, pp. 9-27.

Belov, V. N., 2016c. Hermann Cohen in the History of Russian Neo-Kantianism. *Russian Studies in Philosophy*, 54(5), pp. 395-407. <https://doi.org/10.1080/10611967.2016.1290415>.

Belov, V. N., 2016d. Modern Studies in the Philosophy of Hermann Cohen. *Voprosy Filosofii*, 6, pp. 218-222. (In Rus.)

Belov, V. N., 2018a. The Autonomy of Reason and the Religion of Revelation in Hermann Cohen's Philosophy of Religion. *Philosophy of Religion: Analytic Researches*, 2(2), pp. 51-64. <https://doi.org/10.21146/2587-683X-2018-2-2-51-64>. (In Rus.)

Belov, V. N., 2018b. The Method of the Infinitesimal as the Principle of the Theory of Knowledge in Systematic Constructions of H. Cohen. *Voprosy Filosofii*, 3, pp. 68-74. (In Rus.)

Belov, V. N., 2018c. The Concept of Religion in the System of Philosophy of Hermann Cohen. *Judaica Petropolitana. Research on Jewish Philosophy and Intellectual Traditions of Judaism*, 9, pp. 97-102. (In Rus.)

Belov, V. N., 2018d. The Philosophy of the Religion of Hermann Cohen and Its Evaluation by Russian-Jewish Thinkers. In: J. Dobieszewski, S. Krajewski and J. Mach, eds. 2018. *Poznanie i religiya. Epistemologiya religiozno-go opyta v russkoj i eвреjskoj filozofskoj mysli HKH века = Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej*. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 219-237. (In Rus.)

Belov, V. N., 2019. Cohen's Philosophy of Religion and Eastern Jewish Identity. *Personality. Culture. Society*, 21(3-4) (103-104), pp. 43-48. <https://doi.org/10.30936/1606-951X-2019-21-3/4-43-48>. (In Rus.)

Belov, V. N., 2020. Cohen and Natorp's Philosophy of Religion: the Argument About the Boundary of Reason. *Kantian Journal*, 39(3), pp. 54-71. <https://doi.org/10.5922/0207-6918-2020-3-3>. (In Rus.)

Белов В. Н. Философия религии Германа Когена и ее оценка российско-еврейскими мыслителями // Познание и религия. Эпистемология религиозного опыта в русской и еврейской философской мысли XX века / под ред. Я. Добешевского, С. Краевского, Я. Маха. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2018г. С. 219–237.

Белов В. Н. Философия религии Когена и восточное еврейство // Личность. Культура. Общество. 2019. Т. 21, № 3-4. (№ 103–104). С. 43–48. doi: 10.30936/1606-951X-2019-21-3/4-43-48.

Белов В. Н. Философия религии Когена и Наторпа: спор о границе разума // Кантовский сборник. 2020. Т. 39, № 3. С. 54–71. doi: 10.5922/0207-6918-2020-3-3.

Белов В. Н. Философия религии Германа Когена и западное христианство // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2021. Вып. 94. С. 23–36.

Белов В. Н. Герман Коген об отношениях иудаизма и христианства // Вопросы философии. 2022а. № 5. С. 81–91. doi: 10.21146/0042-8744-2022-5-81-91.

Белов В. Н. Обзор круглого стола «Актуальность философии Германа Когена» // Кантовский сборник. 2022б. Т. 41, № 2. С. 159–166. doi: 10.5922/0207-6918-2022-2-7.

Белов В. Н. Философская система Германа Когена. М. : URSS, 2022в.

Белов В. Н., Бердникова А. Ю., Карагод Ю. Г. И. Кант и философия религии Германа Когена // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2021. Т. 37, № 1. С. 30–40.

Белов В. Н., Петров В. Б., Лебедева А. В. Обзор международной научной конференции «Герман Коген в истории русской философии» // Вестник РУДН. Сер.: Философия. 2018. № 4. С. 499–508. doi: 10.22363/2313-2302-2018-22-4-499-508.

Бертолино Л. Мышление природы и природа мышления: Коген о Спинозе / пер. с нем. и предисл. В.Н. Белова // Кантовский сборник. 2015. № 3 (53). С. 48-65. doi: 10.5922/0207-6918-2015-3-4.

Вихнович В. Л. Петербургский эпизод Германа Когена и не только // Вестник РХГА. 2014. № 1. С. 199–209.

Владимиров П. А. Русское неокантианство и философия в России // Трансцендентальный журнал. 2021. Т. 2, вып. 3. doi: 10.18254/S271326680018215-6. URL: <https://transcendental.su/s271326680018215-6-1/> (дата обращения: 25.03.2023).

Belov, V., 2021a. Cohen in Russland: einige allgemeine Bemerkungen. In: L. Bertolino, ed. 2021. "Facciamo l'uomo": proposte filosofiche per un umanesimo critico. Studi in onore di Andrea Poma. Milano-Udine: Mimesis, pp. 145-149.

Belov, V. N., 2021b. Hermann Cohen's Philosophy of Religion and Western Christianity. *St. Tikhon's University Review. Series I: Theology. Philosophy. Religious Studies*, 94, pp. 23-36. (In Rus.)

Belov, V. N., 2022a. Hermann Cohen on the Relationship Between Judaism and Christianity. *Voprosy Filosofii*, 5, pp. 81-91. <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2022-5-81-91>. (In Rus.)

Belov, V. N., 2022b. Report of the Roundtable "The Relevance of Hermann Cohen's Philosophy". *Kantian Journal*, 41(2), pp. 159-166. <https://dx.doi.org/10.5922/0207-6918-2022-2-7>.

Belov, V. N., 2022c. *Filosofskaya sistema Германа Когена [The Philosophical System of Hermann Cohen]*. Moscow: URSS. (In Rus.)

Belov, V. N., Berdnikova, A. Yu., and Karagod, J. G. 2021. Immanuel Kant and Hermann Cohen's Philosophy of Religion. *Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies*, 37(1), pp. 30-40. (In Rus.)

Belov, V. N., Petrov, V. B. and Lebedeva, A. V., 2018. The International Conference: Hermann Cohen in the History of Russian Philosophy. *RUDN Journal of Philosophy*, 4, pp. 499-508. <https://doi.org/10.22363/2313-2302-2018-22-4-499-508>. (In Rus.)

Bertolino, L., 2015. Thinking of Nature and the Nature of Thinking: Cohen on Spinoza. Translation and Preface by V. N. Belov. *Kantian Journal*, 3(53), pp. 48-65. <https://dx.doi.org/10.5922/0207-6918-2015-3-4>. (In Rus.)

Cohen, H., 2002. *The Aesthetics of Pure Feeling*. V. 1. §11. The Aesthetic Feeling of Love. Translated from German by T. A. Akindinova. *Studia culturae*, 3, pp. 211-224. (In Rus.)

Cohen, H., 2008. The Sciences of the Spirit and Philosophy. Translated by V. N. Belov. *Kantian Journal*, 1(27), pp. 82-86. (In Rus.)

Cohen, H., 2012. *Teoriya opyta Kanta [Kant's Theory of Experience]*. Translated by V. N. Belov. Moscow: Academicheskii Project Publishing House. (In Rus.)

Cohen, H., 2015. Ethical and Historical Motives of Religion. Translated by V. N. Belov. *Judaica Petropolitana*, 9, pp. 218-223. (In Rus.)

Cohen, H., 2018. The Problem of the Concept of Religion in Relation to the History of Religion and Metaphysics. Translated by V. N. Belov. *Judaica Petropolitana*, 9, pp. 103-114. (In Rus.)

Гайдено П. П. Научная рациональность и философский разум. М. : Прогресс—Традиция, 2003.

Гордин Я. И. Антроподицея («только доклад») (публ. и коммент. Н. А. Дмитриевой при участии М. В. Вогмана) // Вестник РГГУ. Сер.: Философия. Социология. Искусствоведение. 2016. № 3 (5). С. 115–146.

Горячева Т. А. Комическое в музыке как феномен истории художественной культуры : дис. ... канд. филос. наук. СПб., 2009.

Дворкин И. Философия в поисках истока. Заметки по следам идей Германа Когена // Terra Aestheticae. 2018. № 2 (2). С. 81–93.

Дворкин И. С. Место идей Германа Когена в философии диалога // Кантовский сборник. 2020а. Т. 39, № 4. С. 62–94. doi: 10.5922/0207-6918-2020-4-3.

Дворкин И. С. Философия диалога: историческое и систематическое введение // Judaica Petropolitana. Исследования еврейской философии и интеллектуальных традиций иудаизма. 2020б. № 13. С. 25–44.

Дворкин И. С. Трансцендентальная динамика близости в философии Когена и Левинаса // Трансцендентальный поворот в современной философии — 7. Эпистемология, когнитивистика и искусственный интеллект : сб. тез. междунар. конф. Москва, 21–23 апреля 2022 г. / под ред. С. Л. Катречко, А. А. Шиян. М. : РГГУ, 2022. С. 55–57.

Длугач Т. Б. О некоторых принципах теоретической философии Германа Когена // Историко-философский ежегодник 2006. М. : Наука, 2006. С. 180–203.

Длугач Т. Б. Кант и теоретическая философия Германа Когена // Вопросы философии. 2009. № 11. С. 160–170.

Длугач Т. Б. Понятие и суждение в философии Г. Когена // Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры / под ред. И. Н. Грифцовой, Н. А. Дмитриевой. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 221–226.

Длугач Т. Б. Загадки трансцендентального идеализма (Марбургская школа кантианства) // Историко-философский ежегодник 2016. С. 145–164.

Дмитриева Н. А. Русское неокантианство: «Марбург» в России. Историко-философские очерки. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007.

Дмитриева Н. А. Неокантианство немецкое и русское в прошлом, настоящем и будущем // Вопросы философии. 2009. № 3. С. 165–175.

Cohen, H., 2019. Polish Jew. *Personality. Culture. Society*, 21 (3-4) (103-104), pp. 49-54. (In Rus.)

Dlugach, T. B., 2006. On Some Principles of Hermann Cohen's Theoretical Philosophy. In: *Istoriko-filosofskij ezhegodnik / History of Philosophy Yearbook'2006*. Moscow: Nauka, pp. 180-203. (In Rus.)

Dlugach, T. B., 2009. Kant and the Theoretical Philosophy of Hermann Cohen. *Voprosy Filosofii*, 11, pp. 160-170. (In Rus.)

Dlugach, T. B., 2010. The Concept and Judgment in the Philosophy of H. Cohen. In: I. N. Griftsova and N. A. Dmitrieva, eds. 2010. *Neokantianstvo nemezkoie i russkoe: mezhdru teoriei poznanija i kritikoi kultury [German and Russian Neo-Kantianism: Between the Theory of Cognition and Critique of Culture]*. Moscow: ROSSPEN, pp. 221-226. (In Rus.)

Dlugach, T. B., 2016. Riddles of Transcendental Idealism (Marburg School of Neo-Kantianism). In: *Istoriko-filosofskij ezhegodnik / Historical and Philosophical Yearbook*. Moscow: Nauka, pp. 145-164. (In Rus.)

Dmitrieva, N. A., 2007. *Russkoe neokantianstvo: "Marburg" v Rossii. Istoriko-filosofskie ocherki [Russian Neo-Kantianism: "Marburg" in Russia. Historical and Philosophical Essays]*. Moscow: ROSSPEN. (In Rus.)

Dmitrieva, N. A., 2009. German and Russian Neo-Kantianism in the Past, Present and Future. *Voprosy Filosofii*, 3, pp. 165-175. (In Rus.)

Dmitrieva, N., 2010. Mensch und Geschichte. Zur "anthropologischen Wende" im russischen Neokantianismus. *Etica & Politica / Ethics & Politics*, 12(2), pp. 82-103.

Dmitrieva, N. A., 2013a. Philosophy as Science and Worldview: On the Issue of Pacifism in German and Russian Neo-Kantianism. *Logos*, 2(92), pp. 138-154. (In Rus.)

Dmitrieva, N. A., 2013b. The Concept of A Priori in German and Russian Neo-Kantianism. In: A. N. Krouglov, ed. 2013. *Mnogoobrazie apriori [Diversity of A Priori]*. Moscow: Kanon+, pp. 129-147. (In Rus.)

Dmitrieva, N. A., 2014. Kant's "Eternal peace" at the Turn of the Century and During the First World War. *Prepodavatel XXI vek*, 2/1, pp. 46-61. (In Rus.)

Dmitrieva, N., 2015. Hermann Cohens Konzept der Anthropodizee in der Sicht Jacob Gordins. *Kantian Journal*, Special Issue, pp. 78-86. <https://dx.doi.org/10.5922/0207-6918-2015-3-ENG-7>.

Dmitrieva, N. A., 2016a. N. V. Boldyrev's Concept of History: Neo-Kantian Perspectives. *The History of Philosophy*, 21(2), pp. 45-58. (In Rus.)

Дмитриева Н. А. Философия как наука и мировоззрение: к вопросу о пацифизме в немецком и русском неокантианстве // *Логос*. 2013а. № 2 (92). С. 138–154.

Дмитриева Н. А. Понятие априори в немецком и русском неокантианстве // *Многообразие априори* : сб. ст. / под ред. А. Н. Круглова. М. : Канон+, 2013б. С. 129–147.

Дмитриева Н. А. «Вечный мир» И. Канта на рубеже веков и в период Первой мировой войны // *Преподаватель XXI век*. 2014. № 2, ч. 1. С. 46–61.

Дмитриева Н. А. Концепция истории Н.В. Болдырева: неокантианские перспективы // *История философии*. 2016а. Т. 21, № 2. С. 45–58.

Дмитриева Н. А. На перепутье традиций: Неокантианская антроподицея Якова Гордина. Часть вторая // *Вестник РГГУ. Сер.: Философия. Социология. Искусствоведение*. 2016б. № 3 (5). С. 99–114.

Дмитриева Н. А. Сергей Рубинштейн о методе мышления у Гегеля: неокантианская критика // *Вопросы философии*. 2021. № 9. С. 90–102. doi: 10.21146/0042-8744-2021-9-90-102.

Дмитриева Н. А. Проблема антроподицеи в философии религии Канта, Когена и Гордина // *Иммануил Кант и философская теология* / под ред. П. В. Резвых. Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2024. С. 239–271.

Дмитриева Н. А., Левченко В. В. Из Марбурга в Одессу: материалы к научной биографии С. Л. Рубинштейна // *Кантовский сборник*. 2015. № 1 (51). С. 55–71. doi: 10.5922/0207-6918-2015-1-5.

Китаева Л. А. Философия религии Германа Когена : дис. ... канд. филос. наук. Саратов, 2005.

Ковров А. Э. Современные стратегии обоснования свободы воли : дис. ... канд. филос. наук. М., 2012.

Коген Г. Эстетика чистого чувства. Т. 1. §11. Эстетическое чувство любви / пер. с нем. Т. А. Акиндиновой // *Studia culturae*. 2002. № 3. С. 211–224.

Коген Г. Науки о духе и философия / пер. с нем. В. Н. Белова // *Кантовский сборник*. 2008. № 1 (27). С. 82–86.

Коген Г. Теория опыта Канта / пер. с нем. В. Н. Белова. М. : Академический проект, 2012.

Коген Г. Этические и исторические мотивы религии / пер. В. Н. Белова // *Judaica Petropolitana. Исследования еврейской философии и интеллектуальных традиций иудаизма*. 2015. №3. С. 218–223.

Коген Г. Проблема понятия религии в отношении к истории религии и метафизике / пер. В. Н. Белова // *Judaica Petropolitana. Исследования еврейской философии и интеллектуальных традиций иудаизма*. 2018. №9. С. 103–114.

Dmitrieva, N. A., 2016b. At the Crossroads of Traditions: The Neo-Kantian Anthropodicy of Jakob Gordin. Part Two. *Bulletin of the Russian State Humanitarian University. Series: Philosophy. Sociology. Art History*, 3(5), pp. 99-114. (In Rus.)

Dmitrieva, N. A., 2020. Hermann Cohen's Ethical Ideas in the Works of Boris Pasternak. *Russian Studies in Philosophy*, 58(4), pp. 279-291. <https://doi.org/10.1080/10611967.2020.1847923>.

Dmitrieva, N. A., 2021. Sergey Rubinstein on Hegel's Method of Thinking: Neo-Kantian Criticism. *Voprosy Filosofii*, 9, pp. 90-102. <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2021-9-90-102>. (In Rus.)

Dmitrieva, N. A., 2021. The Kantian Origins of Sergei Rubinstein's Theory of Moral Improvement. *Journal of Philosophy of Education*, 55(6), pp. 1126-1141. <https://doi.org/10.1111/1467-9752.12632>.

Dmitrieva, N. A., 2024a. Das Problem der Anthropodizee in der Religionsphilosophie von Kant und Cohen. In: B. Buchhammer and B. Zehetner, eds. 2024. *What Does it Mean to Be Human? – Was heißt es, Mensch zu sein? Celebratory Volume for Herta Nagl-Docekal's 80th Birthday*. Wien: LIT, pp. 161-189.

Dmitrieva, N. A., 2024b. The Problem of Anthropodicy in the Philosophy of Religion of Kant, Cohen and Gordin. In: P. V. Rezvykh, ed. 2024. *Immanuel Kant i filosofskaya teologiya [Immanuel Kant and Philosophical Theology]*. Kaliningrad: IKBFU Publishing House, pp. 239-271. (In Rus.)

Dmitrieva, N. A. and Levchenko, V. V., 2015. From Marburg to Odessa: Materials for the Scientific Biography of S. L. Rubinstein. *Kantian Journal*, 1(51), pp. 55-71. <https://dx.doi.org/10.5922/0207-6918-2015-1-5>. (In Rus.)

Dvorkin, I., 2018. Philosophy in Search of the Origin. Notes on the Footsteps of Hermann Cohen's Ideas. *Terra Aestheticae*, 2(2), pp. 81-93. (In Rus.)

Dvorkin, I., 2020a. The Place of Hermann Cohen's Ideas in the Philosophy of Dialogue. *Kantian Journal*, 39(4), pp. 62-94. <https://dx.doi.org/10.5922/0207-6918-2020-4-3>. (In Rus.)

Dvorkin, I., 2020b. Philosophy of Dialogue: A Historical and Systematic Introduction. *Judaica Petropolitana. Research on Jewish Philosophy and Intellectual Traditions of Judaism*, 13, pp. 25-44. (In Rus.)

Dvorkin, I., 2021. Bakhtin and Cohen: The First Stages in Building the Philosophical System. *RUDN Journal of Philosophy*, 25(3), pp. 436-456.

Коген Г. Польский еврей / пер. с нем. В.Н. Белова // *Личность. Культура. Общество*. 2019. Т. 21, № 3–4 (103–104). С. 49–54.

Колеров М.А. Русский Коген: некрологи 1918 года // *Кантовский сборник*. 2018. Т. 37, №2. С. 58–63.

Круглов А.Н. Трансцендентализм в философии. М. : Восход-А, 2000.

Курхинен П. Человеческое достоинство, этический социализм и советская этика // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2015. № 2 (30). С. 107–119.

Махлин В.Л. Бахтин и неокантианство (подступы к проблеме) // *Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры* / под ред. И. Н. Грифцовой, Н. А. Дмитриевой. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 441–461.

Мешков И.М. Чувственное познание ценностных ориентаций в философии неокантианства // *Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке*. 2018. Т. 7, № 1А. С. 50–57.

Мунк Р. Другой критический идеализм Германа Когена / пер. В.Н. Белова // *Кантовский сборник*. 2015. №4 (54). С. 67–81. doi: 10.5922/0207-6918-2015-4-5.

Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры / под ред. И. Н. Грифцовой, Н. А. Дмитриевой. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.

Перцев А. С. «Философия математики» Германа Когена, или Что не так с марбургским методом // *Вопросы философии*. 2023. № 2. С. 27–41.

Пома А. Критическая философия Германа Когена / пер. с итал. О.А. Поповой. М. : Академический проект, 2012.

Рубинштейн С.Л. О философской системе Г. Когена / публ. О.Н. Бредихиной // *Историко-философский ежегодник '92*. М. : Наука, 1994. С. 230–259.

Савинцев В.И., Попова В.С. Пространство и время как априорные формы в работах Германа Когена и Ивана Лапшина // *Кантовский сборник*. 2022. Т. 41, №4, С. 94–121. doi: 10.5922/0207-6918-2022-4-5.

Саккетти А.Л. Учение Когена о форме музыки / публ. и коммент. Н. А. Дмитриевой // *Искусство как язык – языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х гг.* Т. II. Публикации / под ред. Н. С. Плотникова и Н. П. Подземской при участии Ю. Н. Якименко. М. : Новое литературное обозрение, 2017. С. 412–446.

Dvorkin, I., 2022. Transcendental Dynamics of Closeness in the Philosophy of Cohen and Levinas. In: S.L. Katrechko and A. A. Shiyan, eds. 2022. *Transcendental'nyj povorot v sovremennoj filosofii – 7. Epistemologiya, kognitivistika i iskusstvoennyj intellekt* [The Transcendental Turn in Modern Philosophy – 7. Epistemology, Cognitive Science and Artificial Intelligence]: Collection of Abstracts of the International Conference. Moscow, 21-23 April 2022. Moscow: RSUH Publishing House, pp. 55-57. (In Rus.)

Edel, G., 2010. Neo-Kantianism Today: Unresolved Issues. In: I. N. Griftsova and N. A. Dmitrieva, eds. 2010. *Neokantianstvo nemeckoe i russkoe: mezhdru teoriej poznaniya i kritikoj kul'tury*. [German and Russian Neo-Kantianism: Between the Theory of Cognition and Critique of Culture]. Moscow: ROSSPEN, pp. 532-539. (In Rus.)

Ferrari, M., 2010. Dmitry Gavronsky and Ernst Cassirer: From the History of the Marburg School. In: I. N. Griftsova and N. A. Dmitrieva, eds. 2010. *Neokantianstvo nemeckoe i russkoe: mezhdru teoriej poznaniya i kritikoj kul'tury*. [German and Russian Neo-Kantianism: Between the Theory of Cognition and Critique of Culture]. Moscow: ROSSPEN, pp. 242-256. (In Rus.)

Fokht, B. A., 2003. *Izbrannoe (iz filosofskogo naslediya)* [Selected Works (from the Philosophical Heritage)]. Publication, Preface, Preparation of the Texts, Commentary by N. A. Dmitrieva. Moscow: Progress-Traditsiya. (In Rus.)

Frolova, E. A., 2012. Methodological Problems of the Science of Law in the Teachings of B. A. Kistyakovsky (Polemic of the Marburg and Baden Schools of Neo-Kantianism). *Bulletin of the Moscow University. Ser. 11: Law*, 3, pp. 83-93. (In Rus.)

Frolova, E. A., 2013. *Neo-Kantianism in the Russian Philosophy of Law in the Second Half of the 19th and the First Half of the 20th Centuries*. Dissertation for Doctor of Sciences in Law, Moscow State University, Moscow. (In Rus.)

Gaidenko, P.P., 2003. *Scientific Rationality and Philosophical Reason*. Moscow: Progress-Traditsiya. (In Rus.)

Gordin, J.I., 2016. Anthropodicy (Only Lecture). Published and commented by N. A. Dmitrieva with assistance by M. V. Vogman. *RSUH Bulletin. Series: Philosophy. Sociology. Art History*, 3(5), pp. 115-146. (In Rus.)

Goryacheva, T. A., 2009. *The Comic in Music as a Phenomenon of the History of Artistic Culture*. Dissertation for the Candidate of Sciences in Philosophy, Saint Petersburg State University, St. Petersburg. (In Rus.)

Саккетти А. Л., Дмитриева Н. А. Философия Германа Когена / публ., предисл. и коммент. Н. А. Дмитриевой // Кантовский сборник. 2021. Т. 40, № 2. С. 95–130. doi: 10.5922/0207-6918-2021-2-4.

Секундант С. Г. Теория бесконечно малых и её роль в становлении философско-методологической концепции Г. Когена // Эпистемология и философия науки. 2010. Т. 26, № 4. С. 219–222.

Семенов В. Е. Неклассическая философская мысль как неоклассическая: Герман Коген // Неклассическая философская мысль: история и современность: материалы межвуз. конф. М.: РГГУ, 2008а. С. 112–120.

Семенов В. Е. Трансцендентальные основы понимания (И. Кант и неокантианство). Владимир: Владимирский государственный университет, 2008б.

Семенов В. Е. Доминирующие парадигмы трансцендентализма в западноевропейской философии. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012.

Семенов В. Е. Конструктивное мышление в критической философии Германа Когена // Кантовский сборник. 2022. Т. 41, № 3. С. 76–101. doi: 10.5922/0207-6918-2022-3-3.

Семенов В. Е. Кант и Марбургская школа // Вестник РУДН. Сер.: Философия. 2023. Т. 27, № 3. С. 541–555.

Соболева М. Е. Герман Коген и Михаил Бахтин: диалог об эстетике? // Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры / под ред. И. Н. Грифцовой, Н. А. Дмитриевой. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 462–476.

Соболева М. Е. Трансцендентализм и его формы // Трансцендентальный журнал. 2020. Т. 1, № 1. С. 3–13.

Сокулер З. А. Герман Коген и философия диалога. М.: Прогресс-Традиция, 2008.

Сокулер З. А. Идеи для новой концепции субъекта в «Религии разума из источников иудаизма» Германа Когена // Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры / под ред. И. Н. Грифцовой, Н. А. Дмитриевой. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 417–427.

Сокулер З. А. Герман Коген как актуальный мыслитель. Размышляя над книгой: Коген Г. Теория опыта Канта // Вопросы философии. 2013. № 1. С. 154–164.

Сокулер З. А. Понятие добродетели в религиозной философии Германа Когена // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Философия. 2019. Т. 23, № 4. С. 398–412. doi: 10.22363/2313-2302-2019-23-4-398-412.

Griftsova, I. N. and Dmitrieva, N. A., eds. 2010. *Neokantianstvo nemeckoe i russkoe: mezhdru teoriej poznaniya i kritikoj kul'tury*. [German and Russian Neo-Kantianism: Between the Theory of Cognition and Critique of Culture]. Moscow: ROSSPEN, pp. 417-427. (In Rus.)

Holzhey, H., 2010. On Metaphysical Problems in Marburg Neo-Kantianism. In: I. N. Griftsova and N. A. Dmitrieva, eds. 2010. *Neokantianstvo nemeckoe i russkoe: mezhdru teoriej poznaniya i kritikoj kul'tury*. [German and Russian Neo-Kantianism: Between the Theory of Cognition and Critique of Culture]. Moscow: ROSSPEN, pp. 31-43. (In Rus.)

Karagod, J., 2019. Contemporary Russian Studies of the Life and Works of Hermann Cohen, In: Y. Zhang, I. Rumbal, R. Green and T. Volodina, eds. 2019. *Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019)*, 329, pp. 176-178.

Kitayeva, L. A., 2005. *Hermann Cohen's Philosophy of Religion*. Dissertation for the Candidate of Sciences in Philosophy. Saratov Chernyshevsky State University, Saratov. (In Rus.)

Kolerov, M. A., 2018. Hermann Cohen: Russian Obituaries from 1918. *Kantian Journal*, 37(2), pp. 58-63. <http://dx.doi.org/10.5922/0207-6918-2018-2-4>. (In Rus.)

Kovrov, A. E., 2012. *Modern Strategies of Justifying Free Will*. Dissertation for the Candidate of Sciences in Philosophy. Moscow State University. (In Rus.)

Krouglov, A. N., 2000. *Transcendentalizm v filosofii [Transcendentalism in Philosophy]*. Moscow: "Voskhod-A". (In Rus.)

Kurhinen, P., 2015. Human Dignity, Ethical Socialism and Soviet Ethics. *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*, 2(30), pp. 107-119. <https://doi.org/10.17223/1998863X/30/12> (In Rus.)

Makhlin, V. L., 2010. Bakhtin and Neo-Kantianism (Approaches to the Problem). In: I. N. Griftsova and N. A. Dmitrieva, eds. 2010. *Neokantianstvo nemeckoe i russkoe: mezhdru teoriej poznaniya i kritikoj kul'tury*. [German and Russian Neo-Kantianism: Between the Theory of Cognition and Critique of Culture]. Moscow: ROSSPEN, pp. 441-461. (In Rus.)

Meshkov, I. M., 2018. The Epistemology of Values in the Phenomenology and Philosophy of Neo-Kantianism. *Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being*, 7(5A), pp. 52-57. (In Rus.)

Munk, R., 2015. Another Critical Idealism of Hermann Cohen. Translated by V. N. Belov. *Kantian Journal*, 4(54), pp. 67-81. (In Rus.)

Сокулер З. А. Герман Коген и его идея логики чистого познания // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Философия. 2021. Т. 25, № 3. С. 378–393. doi: 10.22363/2313-2302-2021-25-3-378-393.

Сокулер З. А. Логика чистого познания Германа Когена как философия науки // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Философия. 2022. Т. 26, № 3. С. 658–671. doi: 10.22363/2313-2302-2022-26-3-658-671.

Тютюнников А. А. Герман Коген: идея трансцендентального метода (часть I) // Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. 2018а. № 2. С. 7–26.

Тютюнников А. А. Герман Коген: идея трансцендентального метода (часть II) // Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. 2018б. № 3. С. 47–59.

Устюгова Е. Н. Созвучие эстетики Когена с идеями русского и немецкого авангарда первой четверти XX века // Terra Aestheticae. 2018. № 2 (2). С. 56–68.

Феррари М. Дмитрий Гавронский и Эрнст Кассирер: из истории Марбургской школы // Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры / под ред. И. Н. Грифцовой, Н. А. Дмитриевой. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 242–256.

Фохт Б. А. Избранное (из философского наследия) / публ., предисл., подгот. текста, коммент. Н. А. Дмитриевой. М. : Прогресс-Традиция, 2003.

Фролова Е. А. Методологические проблемы науки о праве в учении Б. А. Кистяковского (полемика Марбургской и Баденской школ неокантианства) // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2012. № 3. С. 83–93.

Фролова Е. А. Неокантианство в русской философии права во второй половине XIX – первой половине XX века : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013.

Хольцхай Х. О метафизических проблемах в марбургском неокантианстве // Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры / под ред. И. Н. Грифцовой, Н. А. Дмитриевой. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 31–43.

Шиндлер Р. От «вечного принципа логики» к мессианскому будущему. Аспекты времени в когеновской критике рациональности // Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры / под ред. И. Н. Грифцовой, Н. А. Дмитриевой. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 427–440.

Pertsev, A. S., 2023. Hermann Cohen's Philosophy of Mathematics, or What's Wrong with the Marburg Method. *Voprosy Filosofii*, 2, pp. 27-41. (In Rus.)

Poma, A., 2012. *Kriticheskaya filosofiya Germana Kogena [The Critical Philosophy of Hermann Cohen]*. Translated from Italian by O. A. Popova. Moscow: Academicheskii Project Publishing House. (In Rus.)

Poma, A. and Belov, V. N., 2021. Is Hermann Cohen a Classical Philosopher? *RUDN Journal of Philosophy*, 25(3), pp. 371-377.

Rubinstein, S. L., 1992. About the Philosophical System of H. Cohen. Published by O. N. Bredikhina. *Istoriko-filosofskij ezhegodnik / History of Philosophy Yearbook '92*. Moscow: Nauka, pp. 230-259. (In Rus.)

Sakketti, A. L., 2017. H. Cohen's Teaching on the Form of Music. Published and commented by N. A. Dmitrieva with participation by Yu. N. Yakimenko. In: N. S. Plotnikov and N. P. Podzemskaya, eds. 2017. *Iskusstvo kak yazyk – yazyki iskusstva. Gosudarstvennaya akademiya hudozhestvennykh nauk i esteticheskaya teoriya 1920-h gg. [Art as a Language – the Languages of Art. The State Academy of Art Sciences and Aesthetic Theory of the 1920s]. Volume II: Publikatsii [Publications]*. Moscow: New Literary Review, pp. 412-446. (In Rus.)

Sakketti, A. L. and Dmitrieva, N. A., 2021. Philosophy of Hermann Cohen (Publication, Foreword and Commentary by N. A. Dmitrieva). *Kantian Journal*, 40(2), pp. 95-130. <http://dx.doi.org/10.5922/0207-6918-2021-2-4>.

Savintsev, V. I. and Popova, V. S., 2022. Space and Time as A Priori Forms in the Works of Hermann Cohen and Ivan Lapshin. *Kantian Journal*, 41(4), pp. 94-121. <http://dx.doi.org/10.5922/0207-6918-2022-4-5>.

Schindler, R., 2010. From the “Eternal Principle of Logic” to the Messianic Future. Aspects of Time in the Cohen's Critique of Rationality. In: I. N. Griftsova and N. A. Dmitrieva, eds. 2010. *Neokantianstvo nemeckoe i russkoe: mezhdru teoriej poznaniya i kritikoj kul'tury. [German and Russian Neo-Kantianism: Between the Theory of Cognition and Critique of Culture]*. Moscow: ROSSPEN, pp. 427-440. (In Rus.)

Sekundant, S. G., 2010. The Theory of Infinitesimals and Its Role in the Formation of the Philosophical and Methodological Concept of H. Cohen. *Epistemology & Philosophy of Science*, 26(4), pp. 219-222. (In Rus.)

Semyonov, V. Ye., 2008a. Non-Classical Philosophical Thought as Neoclassical Thought: Hermann Cohen. In: A. I. Aleshin, ed. 2008. *Neklassicheskaya filosofskaya mysl': istoriya i sovremennost' [Non-Classical Philosophical Thought: History and Modernity]: Proceedings of the Interuniversity Conference*. Moscow: RSUH Publishing house, pp. 112-120. (In Rus.)

Штейнберг А. З. Герман Коген как воспитатель (1842–1918) // *Философские сочинения* / сост., авт. предисл., коммент. В. Г. Белоус ; авт. послесл., коммент. Л. Н. Столович. СПб. : ИД «Мирь», 2011. С. 284–309.

Эдель Г. Неокантианство сегодня: нерешенные вопросы // *Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры* / под ред. И. Н. Грифцовой, Н. А. Дмитриевой. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 532–539.

Belov V. H. Cohens Ethik und ihre Rezeption in der russischen Philosophie des Rechts // *IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych* (Białystok). 2015. № 27. S. 373–381.

Belov V. Hermann Cohens Lehre in Russland: Besonderheiten der Rezeption // *Folia Philosophica*. Katowice, 2016a. Vol. 35. P. 9–27.

Belov V. N. Hermann Cohen in the History of Russian Neo-Kantianism // *Russian Studies in Philosophy*. 2016b. Vol. 54, № 5. P. 395–407. doi: 10.1080/10611967.2016.1290415.

Belov V. Cohen in Russland: einige allgemeine Bemerkungen // “Facciamo l’uomo”: proposte filosofiche per un umanesimo critico. Studi in onore di Andrea Poma. Milano-Udine : Mimesis, 2021. P. 145–149.

Dmitrieva N. Mensch und Geschichte. Zur „anthropologischen Wende“ im russischen Neukantianismus // *Etica & Politica / Ethics & Politics*, 2010. Vol. 12, № 2. S. 82–103.

Dmitrieva N. Hermann Cohens Konzept der Anthropodizee in der Sicht Jacob Gordins // *Kantian Journal*. 2015. Spec. iss. S. 78–86. doi: 10.5922/0207-6918-2015-3-ENG-7.

Dmitrieva N. A. Hermann Cohen’s Ethical Ideas in the Works of Boris Pasternak // *Russian Studies in Philosophy*. 2020. Vol. 58, № 4. P. 279–291. doi: 10.1080/10611967.2020.1847923

Dmitrieva N. A. The Kantian Origins of Sergei Rubinstein’s Theory of Moral Improvement // *Journal of Philosophy of Education*. 2021. Vol. 55, № 6. P. 1126–1141. doi: 10.1111/1467-9752.12632.

Dmitrieva N. A. Das Problem der Anthropodizee in der Religionsphilosophie von Kant und Cohen // *What Does it Mean to Be Human? – Was heißt es, Mensch zu sein?* Festschrift zum 80. Geburtstag von Herta Nagl-Docekal / hrsg. von B. Buchhammer, B. Zehetner. Wien: LIT, 2024. S. 161–189.

Dvorkin I. Bakhtin and Cohen: The First Stages in Building the Philosophical System // *RUDN Journal of Philosophy*. 2021. № 25, № 3. P. 436–456.

Semyonov, V. Ye., 2008b. *Transcendental’nye osnovy ponimaniya (I. Kant i neokantianstvo)* [*Transcendental Foundations of Understanding (I. Kant and Neo-Kantianism)*]. Vladimir: Vladimir State University Publishing House. (In Rus.)

Semyonov, V. Ye., 2012. *Dominiruyushchie paradigmy transcendentalizma v zapadnoevropejskoj filosofii* [*Dominant Paradigms of Transcendentalism in West European Philosophy*]. Moscow: ROSSPEN. (In Rus.)

Semyonov, V. Ye., 2022. Constructive Thinking in the Critical Philosophy of Hermann Cohen. *Kantian Journal*, 41(3), pp. 76-101. (In Rus.)

Semyonov, V. Ye., 2023. Kant and Marburg School. *RUDN Journal of Philosophy*, 27(3), pp. 541-555. (In Rus.)

Soboleva, M., 2020. Transcendentalism and its Forms. *Studies in Transcendental Philosophy*, 1(1), pp. 3-13. (In Rus.)

Soboleva, M. E., 2010. Hermann Cohen and Mikhail Bakhtin: a Dialogue About Aesthetics? In: I. N. Griftsova and N. A. Dmitrieva, eds. 2010. *Neokantianstvo nemeckoe i russkoe: mezhdru teoriej poznaniya i kritikoj kul’tury*. [German and Russian Neo-Kantianism: Between the Theory of Cognition and Critique of Culture]. Moscow: ROSSPEN, pp. 462-476. (In Rus.)

Sokuler, Z. A., 2008. Hermann Cohen and the Philosophy of Dialog. Moscow: Progress-Traditsiya. (In Rus.)

Sokuler, Z. A., 2010. Ideas for a new Concept of the Subject in Hermann Cohen’s “Religion of Reason from the Sources of Judaism”. In: I. N. Griftsova and N. A. Dmitrieva, eds. 2010. *Neokantianstvo nemeckoe i russkoe: mezhdru teoriej poznaniya i kritikoj kul’tury*. [German and Russian Neo-Kantianism: Between the Theory of Cognition and Critique of Culture]. Moscow: ROSSPEN, pp. 417-427. (In Rus.)

Sokuler, Z. A., 2013. Hermann Cohen as a Relevant Thinker. Reflecting on the Book: H. Cohen. Kant’s Theory of Experience. *Voprosy Filosofii*, 1, pp. 154-164. (In Rus.)

Sokuler, Z. A., 2019. The Concept of Virtue in Religious Philosophy of Hermann Cohen. *RUDN Journal of Philosophy*, 23 (4), pp. 398-412. <https://doi.org/10.22363/2313-2302-2019-23-4-398-412>. (In Rus.)

Sokuler, Z. A., 2021. Hermann Cohen and His Idea of the Logic of Pure Knowledge. *RUDN Journal of Philosophy*, 225(3), pp. 378-393. <https://doi.org/10.22363/2313-2302-2021-25-3-378-393>. (In Rus.)

Sokuler, Z. A., 2022. Hermann Cohen’s Logic of the Pure Knowledge as a Philosophy of Science. *RUDN Journal of Philosophy*, 26(3), pp. 658-671. <https://doi.org/10.22363/2313-2302-2022-26-3-658-671>. (In Rus.)

Karagod J. Contemporary Russian Studies of the Life and Works of Hermann Cohen // Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019). 2019. Vol. 329. P. 176–178.

Рота А., Белов В.Н. Is Hermann Cohen a Classical Philosopher? // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Философия. 2021. Т. 25, № 3. С. 371–377.

Об авторах

Иван Евгеньевич Лапшин, кандидат философских наук, доцент, Российский университет дружбы народов, Москва, Россия.

E-mail: lapshin-ie@rudn.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8558-0670>

Юлия Геннадьевна Карагод, кандидат философских наук, доцент, Российский университет дружбы народов, Москва, Россия.

E-mail: karagod-yug@rudn.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0651-5844>

Для цитирования:

Лапшин И. Е., Карагод Ю. Г. Обзор современных российских исследований философии Германа Когена // Кантовский сборник. 2024. Т. 43, № 2. С. 172–193.

doi: 10.5922/0207-6918-2024-2-7

© Лапшин И. Е., Карагод Ю. Г., 2024.

Steinberg, A. Z., 2011. Hermann Cohen as Teacher (1842-1918). In: S. M. Ginsburg, ed. 2011. *Filosofskie sochineniya [Philosophical Writings]*. Preface and Commentary by V. G. Belous; Afterword and Commentary by L. N. Stolovich. St.-Petersburg: Mir, pp. 284-309. (In Rus.)

Tyutyunnikov, A. A., 2018a. Hermann Cohen's Transcendental Method as a Project (II). *Bulletin of PNRPU. Culture. History. Philosophy. Law*, 2, pp. 7-26. (In Rus.)

Tyutyunnikov, A. A., 2018b. Hermann Cohen's Transcendental Method as a Project (II). *Bulletin of PNRPU. Culture. History. Philosophy. Law*, 3, pp. 47-59. (In Rus.)

Ustiugova, E. N., 2018. Consonance of Cohen's Aesthetics with Ideas of Russian and German Avant-Garde of The First Quarter of the 20th Century. *Terra Aestheticae*, 2(2), pp. 56-68. (In Rus.)

Vikhnovich, V. L., 2014. Hermann Cohens Petersburg Episode and Something More than that... *Bulletin of Russian Christian Academy for the Humanities*, 1, pp. 199-209. (In Rus.)

Vladimirov, P. A., 2021. Russian Neo-Kantianism and Philosophy in Russia. *Studies in Transcendental Philosophy*, 2(3), Available at: <https://transcendental.su/s271326680018215-6-1/> (Accessed 25 March 2023). <https://doi.org/10.18254/S271326680018215-6>. (In Rus.)

Translated from the Russian by Evgeni N. Filippov

The author

Dr Ivan Y. Lapshin, Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia.

E-mail: lapshin-ie@rudn.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8558-0670>

Dr Julia G. Karagod, Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia.

E-mail: karagod-yug@rudn.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0651-5844>

To cite this article:

Lapshin, I. Y. and Karagod, J. G., 2024. Review of Recent Russian Studies of Hermann Cohen's Philosophy. *Kantian Journal*, 43(2), pp. 172-193.

<http://dx.doi.org/10.5922/0207-6918-2024-2-7>

© Lapshin I. Y., Karagod J. G., 2024.